

**XITOIY TILIDA METAFORA: IFODALANISHI VA UNING
QO‘LLANILISHI
МЕТАФОРА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЕЁ ВЫРАЖЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ
METAPHOR IN CHINESE: ITS EXPRESSION AND APPLICATION**

Abdullayeva Malika Baxtiyorovna

Oriental universiteti

Tillar -2 kafedrasi o‘qituvchisi.

Tel: +998 93-397-20-61

E-mail: malika.maxamatova.99@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqola metafora va ularning turlari, ishlatilish o‘rinlari va ifodalanishiga oid sanaladi. Xitoy tilida metaforaning grammatik, sintaktik va struktur jihatdan tavsiflash ancha dolzarb ekanligi bilan izohlanadi. Tilning leksik qatlamiga mansub metafora va uning ifoda vositalarini xitoy tili misolida ko‘rib chiqish, xitoy grammatikasidagi metafora hodisasini chuqur o‘rganishga, unga xos shakliy tuzilish va mohiyatni tavsiflashga, qolaversa, ularni matnlarda o‘qib tushunish va tahlil qilish jarayonida ham katta ahamiyat kasb etadi. Metafora ritorik vosita bo‘lib, unda so‘z yoki ibora boshqa predmet yoki tushuncha o‘rniga umumiy obyekt yoki tushunchani ko‘rsatish uchun ishlatiladi va shu orqali ular o‘rtasidagi o‘xshashlikni bildiradi. U so‘zlar va jummalarni birlashtirishda muhim xususiyatlarga ega bo‘lib, so‘zlar va jumlar o‘rtasidagi odatiy aloqani o‘zgartirishga moyildir.

Kalit so‘zlar: *Xitoy, xitoy tili, so‘z ma‘nosi, metafora, metafora turlari, ritorika, ontologiya, konseptual tuzilmalar, metaforik ma‘noni, ritorika, ontologiya, asl ma‘no.*

Abstract. This article is dedicated to metaphor, its types, applications, and expressions. The grammatical, syntactic, and structural description of metaphor in the Chinese language is explained by its particular relevance. Examining metaphors, which belong to the lexical layer of language, and their means of expression through the example of the Chinese language is of great importance. This contributes to a deeper study of the phenomenon of metaphor in Chinese grammar, helps to describe its characteristic formal structure and essence, and is also highly significant in the process of reading, understanding, and analyzing them in texts. A metaphor is a rhetorical device in which a word or phrase is used in place of another object or concept to indicate a common characteristic, thereby expressing a similarity between them. It possesses important features in connecting words and sentences and tends to alter the conventional relationship between them.

Keywords: *China, Chinese language, word meaning, metaphor, types of metaphor, rhetoric, ontology, conceptual structures, metaphorical meaning, rhetoric, ontology, original meaning.*

Аннотация. Настоящая статья посвящена метафоре, её видам, сферам употребления и способам выражения. Актуальность темы обусловлена тем, что грамматическое, синтаксическое и структурное описание метафоры в китайском языке представляет значительный научный интерес. Рассмотрение метафоры, относящейся к лексическому пласту языка, и её средств выражения на примере китайского языка имеет большое значение для углублённого изучения феномена метафоры в китайской грамматике, для описания присущей ей формальной структуры и сущности, а также для её понимания и анализа в текстах. Метафора – это риторический приём, в котором слово или выражение употребляется вместо другого предмета или понятия для обозначения общего для них объекта или понятия, тем самым указывая на их сходство. Она обладает важными свойствами при соединении слов и предложений и способна изменять привычную связь между ними.

Ключевые слова: *Китай, китайский язык, значение слова, метафора, виды метафор, риторика, онтология, концептуальные структуры, метафорическое значение, риторика, онтология, первоначальное значение.*

KIRISH

Metafora – bu bir gap boshqa narsani eslatib, bir narsaga ishora qiladigan nutq figurasi. Metaforalarda bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan, ammo umumiy xususiyatlarga ega bo‘lgan ikkita narsani taqqoslash mavjud. Ushbu adabiy shaxsda obyekt, faoliyat yoki g‘oya boshqa narsaning ramzi sifatida ishlatiladi. Misol uchun: “hayot bu marafon”, “sizning ovozingiz mening qulog‘imga musiqaga o‘xshaydi”, “kulgi eng yaxshi dori” yoki “uning so‘zlari donolik durdonalari”. O‘xshatish turlari ichida metafora ko‘proq moslashuvchan va majoziy ma‘no kasb etadi. Metafora she‘riyatda ko‘proq uchraydi. Ayniqsa, zamonaviy she‘riyatda ham unga tez-tez murojaat qilinadi. U so‘zlar va jummalarni biriktirishda muhim xususiyatlarga ega bo‘lib, so‘zlar va jumlar o‘rtasidagi odatiy aloqani o‘zgartirishga moyildir. Bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan narsalarni bog‘lab, bir-biriga aloqador bo‘lmagan so‘z va iboralarni birlashtiradi. Tadqiqotchilar, uni yuqorida aytganimizdek, odatda metafora deb atashadi. Metafora, shuningdek, boshqa narsalarga ishora ostida bunday narsalarni idrok etish, boshdan kechirish, tasavvur qilish, tushunish, gapirishning oqilona xatti-harakati, til xatti-harakati, madaniy xatti-harakatlarini anglatadi. Metafora ritorik vosita bo‘lib, unda so‘z yoki ibora boshqa predmet yoki tushuncha o‘rniga umumiy obyekt yoki tushunchani ko‘rsatish uchun ishlatiladi va shu orqali ular o‘rtasidagi o‘xshashlikni bildiradi. Uning metafora ekanligi tog‘ridan-to‘g‘ri aytilmaydi, lekin u o‘xshatishdir (Sheffter 1963:36). Metafora, o‘xshatish deb ham ataladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

陈文萃 o‘z asarida 从英汉表情感的成语看英汉情感隐喻的共性 ta’kidlashicha, metaforalardan mohirona foydalanish ifoda texnikasining jonliligi, soddaligi va ta’kidlanishida muhim o‘rin tutadi, o‘xshatishga qaraganda ancha moslashuvchan va jonliroqdir. G‘arbda metafora tadqiqotlari ritorik tadqiqotlar, semantik tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi. Bugungi kunda metafora tadqiqoti ritorika toifasidan tashqariga chiqib, fanlararo tadqiqotga aylandi. 1970-yillardan boshlab metaforalar Yevropa va Amerika akademik doiralarida paydo bo‘ldi. Metaforaning tabiati, vazifasi va mexanizmi tilshunoslik, semiotika, psixologiya kabi ko‘plab fanlarda o‘rganilgan. Ko‘p qirrali tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, metafora rolini e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. Insonning tashkiliy tajribasi vositasi sifatida metaforalarni baholash bu narsalarni bilishga yangicha qarashdir. Metafora odatda ontologiya va metaforadan iborat bo‘lib, ikkalasi bir-biri bilan o‘zaro ta’sir qiladi. Fikrlash tizimida assotsiativ funktsiyani faollashtirish, metaforaning ma’lum bir xususiyati hisoblanadi.

Xitoy tilshunosligida metafora tadqiqotlari ham an’anaviy ritorika doirasidan chiqib, kognitiv va qiyosiy yo‘nalishlarga o‘tgan. Chen Wen Cui (陈文萃) o‘zining “从英汉表情感的成语看英汉情感隐喻的共性” (2004) asarida ingliz va xitoy tillaridagi emotsional idiomalar (masalan, qo‘rquv, g‘azab, baxt) ni taqqoslab, metaforalarning umumiy xususiyatlarini ochib bergan. Tadqiqotchi metaforalardan mohirona foydalanish ifoda jonliligini oshirishi, o‘xshatishga nisbatan moslashuvchanroq va ta’sirchanroq ekanligini ta’kidlaydi. Xuddi shunday, Yan Ke (2010) metaforik ma’noni kontekst va semantik “og‘ish” orqali tushunish zarurligini, metafora leksik ma’noga emas, balki kontekstga bog‘liqligini ko‘rsatgan.

Xitoy tilidagi metafora hodisasi grammatik, sintaktik va leksik qatlamlarda o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Lakoff nazariyasiga asoslanib, ko‘plab xitoy olimlari (masalan, Xiuzhi Li, 2010; Ning Yu, 2016) metaforani xitoy idiomalarida, she’riyatida va kundalik nutqda tahlil qilganlar. Masalan, “时间就是金钱” (vaqt – pul), “知识就是力量” (bilim – kuch) kabi iboralar ontologik metaforaning yorqin namunasidir. Orientatsion metaforalar esa “天天向上” (har kuni yuqoriga), “上善若水” (eng oliy yaxshilik suv kabidir) kabi iboralarda ko‘zga tashlanadi, chunki ular inson tanasining fazoviy holati (yuqori – yaxshi, past – yomon) bilan bog‘liq. Struktural metaforalar esa “婚姻是长跑” (nikoh – uzoq masofali yugurish) yoki “ARGUMENT IS WAR” (bahs – urush) kabi murakkab tushunchalarni boshqa domen orqali tushuntiradi.

Metafora uchun asosiy narsa shundaki, uning paydo bo'lishi va qabul qilinishi nafaqat leksik ma'noga bog'liq, shuningdek, ma'noning o'zi va kontekst bilan cheklangan, shuning uchun uni alohida-alohida hukm qilish qiyin (Yan Ke 2010:75).

Umuman olganda, bugungi kunda kundalik til muloqotimizda mavhum tushunchalar ko'payib bormoqda. Metaverse, sun'iy intellekt, virtual haqiqat, qimmatli investitsiya, struktura va boshqalar. Dastlabki tekshiruv shuni ko'rsatdiki, Insonning mavhum o'lchov qobiliyatlari taxminan yuz yil ichida ulkan yutuqlarga erishildi. Buning asosiy sababi shundaki, biz bugungi kunda ko'proq mavhum tushunchalarni ishlatamiz. Mavhum tushunchalar va ularning qanday paydo bo'lganligini esa biz metaforalar orqali tushunamiz. Chunonchi, metaforalar bizga ritorik vosita sifatida ko'rinadi ko'pincha adabiy va badiiy asarlarda paydo bo'ladi. misol uchun, xitoy tilidagi "诗经" (Qo'shiqlar kitobi) ning birinchi bobida Xizchjoudagi nozik bir ayol Guan Juju, samimiy, oliyjanob inson ekanligi aytiladi. Guan Ju - yoqimli suv qushi. Biz Guan Juning o'zaro tvitlaridan erkaklar va ayollar o'rtasidagi sevgini metafora qilish uchun foydalanamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning umumiy yondashuvi nazariy-tahliliy va sifatli xarakterga ega bo'lib, xitoy tilidagi metafora hodisasini grammatik, sintaktik, struktural va semantik jihatdan chuqur o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot Lakoff va Johnsonning kontseptual metafora nazariyasiga asoslanadi hamda xitoy tili materiallari orqali metaforaning leksik qatlamdagi ifoda vositalari, ularning shakliy tuzilishi va matn ichidagi funksiyasini tahlil qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, qadimgi xitoy she'r va qo'shiqlarida metaforalarga tez-tez duch kelamiz. Metaforalar ko'pincha adabiy yoki badiiy ritorik vosita, yordamchi ifoda vositasi sifatida namoyon bo'ladi, ammo tilshunos Lakoff bizga metafora biz o'ylagandan ham muhimroq ekanligini aytadi. Darhaqiqat, metaforasiz tushuncha, metaforasiz til bo'lmaydi va biz metaforasiz normal muloqot qila olmaymiz. Metaforalar bizning tushunishimizning butun jarayonida ishtirok etadi. Metaforalar nafaqat, fikr va tilda, balki bizning fikrimiz va tilimiz asoslanadigan kontseptual tizimlarda ham hamma joyda mavjud. U metafora asosida qurilgan. Deyarli barcha ta'lim shiorlarida oddiy va tushunarli jumlar qo'llaniladi. Ta'lim shiorlari ma'lum bir vaqt davomidagi jarayon va hodisalarga nisbatan yaralgan qisqa va ixcham birikmalardir. Ta'lim shiorlaridagi matn va jumlar oddiyligi bilan o'quvchi ongida tez esda qolib, o'zida ta'limga bo'lgan targ'ibotni oddiy taqdim etish bilan ifodalaydi.

Masalan: "Ertangi kun quyoshini ushlab bilmoq kerak" 为了托起明天的太阳 (wèile tuō qǐmíngtiān de tàiyáng) ta'lim shiorining ma'nosi o'ta chuqur va u bilan

bog‘liq masalalar ham turlicha. Shiorda ko‘plab xabarlar va turli ma‘nolar mavjud. Bolalar ertangi kun quyoshidir, kelajakni qanday yaratish ularga bog‘liq, ammo bugungi kunda kambag‘allik tufayli maktabga bora olmaydigan, o‘qiy olmaydigan bolalar ko‘pdir. Farzandlar uchun, ertangi kun uchun, insoniyat taraqqiyoti va yurt ravnaqi uchun yordam qo‘lingizni cho‘zing ma‘nosini anglatadi. Strategiya tushunchasi ham lisoniy, ham g‘ayrilisoniy omillarni o‘zida jamlab, bu omillarning har biri tarjimaning ma‘lum bir parchasida u yoki bu (yoki bir vaqtda bir necha) uslublar tanlovini shart qilishi mumkin. Statik omillar bilan bog‘liq strategiyalar:

- 1) belgili tarjima strategiyasi,
- 2) kompressiya strategiyasi,
- 3) dekompressiya strategiyasi (Sheffter 1963:36).

Kompressiya, ya‘ni siqish strategiyasi – bu sinxron tarjimada vaqtni tejash va mehnatni tejaydigan chora bo‘lib, u zich ma‘lumot va og‘ir kognitiv yukni bir vaqtning o‘zida tarjima qilishning ekstremal holatida yengishga qodir. Misol tariqasida sanoatni rivojlantirish forumining sinxron talqinini olgan holda, maqolada G.V. Chernovning siqish strategiyasining xitoy-ingliz tillarida sinxron tarjimasida qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, siqish strategiyasi tarjimonning kognitiv yukini kamaytiradi, maqsadli tilni yanada ixcham va tushunarli qiladi va nihoyat samarali muloqot maqsadiga erishadi (Chjao Runxin 2021:1). Aytish kerakki, ma‘lumotni siqish har qanday sinxron tarjima jarayonida tabiiy ravishda mavjud. Buning asosi, birinchi navbatda, tillarning tizimiga xos xususiyatlar va sinxron tarjimaning tarjima sohasi sifatidagi xususiyatlari. Bu shuni anglatadiki, siqilish bayonotni yetkazishning lingvistik va psixolingvistik tamoyillaridan kelib chiqadigan hodisadir. Kommunikativ ahamiyatga ega bo‘lgan ma‘lumotlar saqlanib qolgan holda, dekompressiya va kompressiya jarayonlarida semantik ahamiyatga ega bo‘lmagan ma‘lumotlarning tushib qolishi tabiiy ekanligini ta‘kidlaydi. Bir tilli muhitda ma‘lumotni uzatishdan ko‘ra 60% gacha qisqartirish tabiiydir.

N.I.Jininning ta‘kidlashicha, barcha ishtirokchilar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish darajasiga qarab, matnlarda doimo semantik bo‘shliqlar mavjudligini taklif qiladi. matnlarda har doim ishtirok etgan barcha tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish darajasiga qarab semantik bo‘shliqlar mavjud. Misol uchun, muallif bir formulani boshqasiga o‘zgartirganda, u odatda o‘zgartirishning ba‘zi bosqichlarini o‘tkazib yuboradi va buni o‘quvchining o‘zi bajarishiga ishonadi. Psixologiyada bunday matnni siqish darhol operatsiyalarni qisqartirish deb ataladi (Jinkin 2009:99). Kompressiyaning asosi shundan iboratki, tinglovchi va ma‘ruzachi umumiy ma‘lumotga ega yoki vaziyatga oid kontekstga ega, shuning uchun ba‘zi qismlar qisqartirilgan yoki o‘tkazib yuborilgan bo‘lsa-da, bu umumiy tushunchaga ta‘sir qilmaydi. Quyidagi misollarda buni ko‘rib chiqishimiz mumkin:

Ma'ruzachi:

很高兴出席上海合作组织峰会。感谢米尔济约耶夫总统的热情接待和周到安排

Tarjimon: SHHT sammitida ishtirok etayotganimdan juda ham mamnunman. Prezident Mirziyoyevga samimiy qabul va o'ylangan tadbirlar uchun tashakkur izhor etaman.

Demak, inson ma'lum darajada majoziy jonzotdir. Lakoffning "Biz yashayotgan metafora" nomli kitobi bor bo'lib, kitobda u metaforalarning uch turini taklif qiladi. Bular ontologik metafora, oriyentatsiya metaforasi va struktura metafora. Quyida biz ularni alohida tanishtiramiz. Birinchisi, ontologik metafora. Bu eng asosiy metaforalardan biridir. Bu narsalar, faoliyat, his-tuyg'ular, g'oyalar va boshqalarni mavjudlik yoki substansiya sifatida ko'rishning metaforik shaklidir. Biz ko'pincha "时间就是金钱", "知识就是力量" (vaqt – pul), (bilim – kuch) deb aytamiz. Vaqtni pul sifatida metaforalash orqali bilim esa metaforaviy kuchdir. Biz vaqt va bilimning juda mavhum tushunchalar ekanligini tan olamiz. Mavhum vaqt haqiqiy pul uchun metafora. Bular bir xil: ontologik metafora. Ushbu metafora bo'lmasa, biz uchun muloqotni tasvirlash yoki hatto vaqt qanchalik qimmatli ekanligini tushunish qiyin bo'lar edi. Masalan, "人力隐喻为资源", "洪水隐喻成猛兽", "知识隐喻成大厦" "婚姻隐喻成长跑" (inson kuchi resurslar uchun metafora), (suv toshqini maxluq hayvonga metafora), (bilish baland imoratga metafora), (turmush qurish uzoq masofaga yugirishga metafora), barchasi odatiy ontologik metaforalardir. Ontologik metaforaning asosi haqiqiy sezgi tajribasidir. U mavhum narsalarni real ko'rinadigan narsalar bilan bog'laydi va ifodalaydi. Ontologiya metaforasida "**konteyner metafora**" deb ataladigan nisbatan muhim metafora mavjud. Bu metafora tanani to'g'ridan-to'g'ri idrok etishimizdan kelib chiqadi. Inson moddiy mavjudotdir. U tashqi dunyodan ajratilishi uchun teri bilan qoplangan. Boshqacha qilib aytganda, inson tanasi idishga o'xshaydi. Ichki va tashqi farqlar mavjud va konteynerlar uchun metaforalar yordamida ko'plab tushunchalar o'rnatildi. Masalan, biz aytamizki: "你走进了我的内心世界" (Siz mening ichki dunyoimdasiz); "我们进入了婚羽殿堂" (Nikoh saroyiga kirdik), "恋人处于热恋之中" (Oshiq yigit ishqqa muhtalo bo'ldi), "贫贫退出了历史", (har bir bechora o'tmishidan chekindi) "病人摆脱了危险" (Bemor xavfdan qutuldi), "某某人进入了我的视野" (Kimdir ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi). "你进入了心流的状态" siz oqimga kirdingiz va hokazo. Shubhasiz, yurak, nikoh, xavf, sevgi, baxt, tarix va ko'rish mavhum tushunchalardir. Va biz ularni metafora orqali konteyner sifatida ishlatamiz. Ammo "把病人从危险里面拿出来" shuningdek,

“让一个人放置到我们的视野里面” ushbu jumlalarda bu iboralarning barchasi konteyner metaforasi noto‘g‘ri ishlatilgan.

Keling, biz ushbu mavhum tushunchalarni osonroq tushunamiz. Borliq metaforalari ta’sirida biz mavhum tushunchalarni obyektlar yoki substansiyalar sifatida ko‘rib chiqsak va keyin biz ularga murojaat qilishimiz mumkin. Ularni tasniflash, guruhlash, miqdoriy aniqlash yoki shu asosda qo‘shimcha tahlil qilish va mulohaza yuritishimiz. Masalan, inson resurslar metafora bo‘lsa, biz resurslarni miqdoriy jihatdan aniqlashimiz, qismlarga ajratishimiz va ularni tekshirish orqali baholashimiz mumkin bo‘ladi. Ikkinchisi, orientatsiya metaforasi. Bu narsalar, faoliyat, his-tuyg‘ular va fikrlar yo‘naltirilgan deb hisoblaydigan metafora shaklidir.

Biz ko‘pincha "天天向上"(har kuni yuqoriga chiqing), "上善若水" (eng oliy yaxshilik suv kabidir), "位高权重" (yuqori mavqe va nufuzga ega bo‘lish) va boshqa iboralarni ishlatamiz. Bu iboralarda orientatsiya metaforalari ishlatilgan. “上” yo‘nalish tushunchasi “善” esa axloq tushunchadir. Nima uchun ularni birlashtirib, qiymat mulohazasini shakllantirish mumkin. Chunki orientatsiya metaforasi ko‘pincha tanamizning holati bilan qo‘shilib ketadi. Qiymat mulohazasi shakllanadi. Chunki ruhiy holat yaxshi yoki baxtli yoki solih bo‘lganda tana to‘g‘riroq va cho‘zilgan bo‘ladi. Aksincha, qayg‘u, og‘riq yoki qo‘rqoqlik vaqti kelganda tana bukchayadi. Demak, baxt, salomatlik, mehribonlik, bu holatlar baland, yuqori, to‘g‘ri so‘zlari bilan bog‘liq. Xo‘sh, biz vaqtni qanday tushunamiz? Vaqtni ko‘rish ham, teginish ham mumkin emas. Aslida, biz vaqtni tushunish uchun “orientatsiya metaforasi”dan ham foydalanamiz. Biz ko‘pincha “ikki soat vaqt o‘tdi”, “kelajak oldinda”, “ertalab va tushdan keyin”, “keyingi hafta ko‘rishguncha” va shu kabilarni ishlatamiz. Orientatsiya metaforalari yordamida vaqt go‘yo yo‘l yoki chiziqqa o‘xshaydi. Vaqtning old va orqasi, o‘tmishi va kelajagi bor. Orientatsiya metaforasidan tashqari vaqt aslida, ontologiya metaforaga ham tayanadi. Biz vaqtni: “运动的物体” (harakatlanuvchi obyekt) sifatida metafora qilamiz. Misol uchun: 某某时间即将到来, 就好像一个物体正在向我运动过来 (Falon vaqt keladi, go‘yo men tomon harakatlanayotgan narsa). Masalan, “时间已经过去很久” (uzoq vaqt o‘tdi) “时间已经过去” yoki “时光飞逝” (vaqt uchib ketdi) va hokazo (河南科技大学学报, 2003: 65) Go‘yo obyekt bizdan o‘tib ketdi. Aslida, barcha orientatsiya metaforasi va ontologik metaforalar. Biz real dunyoda idrok etamiz, tajribaga ega bo‘lamiz, tanamiz va boshqa obyektlar esa turli xil pozitsiyalarga ega. Bu tuyg‘uga ega bo‘lishimiz tabiiydir. Yuqoriga, pastga, chapga, o‘ngga, old va orqa kabi orientatsiya metaforalari ko‘pincha bizning tanamiz taqdim etgan holati bilan bog‘liq va uning hukmi bilan

birlashtiriladi, lekin struktur metafora deb ataladigan metafora ham mavjud. U bevosita konseptual tuzilmalarning bir to'plamidan boshqa konseptual tuzilmalar to'plamiga mos keladi. Misol uchun: "Urush". Unga o'xshash tushunchalar juda ko'p va ular argumentlarda ishlatiladi. Masalan, bahsda biz ko'pincha "siz juda haqoratimiz gapirdingiz", "men o'z pozitsiyamni himoya qilaman", "men bu bahsda g'alaba qozondim", "siz mening nuqtayi nazarimga qarshi chiqyapsiz" va boshqalar. Bunday metaforalar orqali biz o'tmishda mavjud bo'lmagan ko'plab yangi tushunchalarni yaratishimiz mumkin.

Tuyg'ular mavhum yoki ta'riflab bo'lmaydigan bo'lsa-da, metafora odamlarning bilim jarayonida juda muhim xususiyatdir. Odamlarning o'z tajribasi va atrofdagi aniq narsalarni tushunishlariga asoslanib, xitoyliklar hissiyotlarni tasvirlash uchun metaforalardan foydalanadilar. Ushbu tavsif tasodifiy emas, balki odamlarning atrofdagi narsalarni tushunishiga, o'zlarining his-tuyg'ulariga va fiziologik o'zgarishlarga asoslangan.

Tadqiqotimiz natijasi shuki: emotsional so'zlar til boyligini oshiradi. Aynan metafora tufayli odamlar bir xil tushunchani har xil tomondan tushunishlari mumkin, shunda bu tushuncha va bu tuyg'u haqida yanada kengroq tushunchaga ega bo'lishlari mumkin, bu ham tilning ifoda boyligi uchun asos yaratadi. Agar siz "qo'rquv" ni tasvirlasangiz, sizda bo'lishi mumkin: 他心中充满了恐惧。(把恐惧隐喻为一种能装在容器中的实在的东西) (yuragi qo'rquvga to'la. (Qo'rquvni idishda bo'lishi mumkin bo'lgan haqiqiy obyekt sifatida metafora qilish) 天色暗下来, 恐惧一阵阵向他袭来。(把恐惧隐喻为一种与天气有关的现象: 风. (osmon qorong'i edi, qo'rquv uni to'ldirdek urdi. (Qo'rquvni ob-havo bilan bog'liq hodisa sifatida majoziy ma'noda metafora qilish: shamol) 他鼓起勇气, 终于战胜了恐惧。(把恐惧隐喻为敌人) (u jasorat to'pladi va nihoyat qo'rquvini yengdi) (外语与外语教学, 1998 :8). (Qo'rquvni dushman sifatida metafora orqali ifodalash kabi). Hissiy metaforalarni tahlil qilish orqali biz tildagi metaforik hodisalarning lug'at ma'nosidagi o'zgarishlarga ta'sirini ham aniqlashimiz mumkin. Masalan, Xitoy tilida "感情很深" – "tuyg'ular juda chuqur" – degan naql bor. Tuyg'uning ilk ma'nosidan boshlab u tuyg'ularni daryo yoki suvning bir turi sifatida ifodalovchi metafora bo'lib, daryo va suvning xususiyatlari xaritada tasvirlangan. His-tuyg'ularga, shuning uchun "chuqur" tuyg'ular uchun metafora sifatida ishlatilishi mumkin ya'ni, tushunchalararo metaforalarni hosil qilish nafaqat bu ikki tushunchani, balki shu ikki tushunchaning xaritasini ham o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, konseptual metaforalarni yaratish nafaqat ushbu ikki tushunchani o'z ichiga oladi, balki ushbu

ikki tushunchani xaritalash jarayonida ularga tegishli so‘zlarning ma'nosidagi o‘zgarishlarga ham ta'sir qiladi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tildagi ko‘plab tushunchalar metafora orqali tuziladi. Aytib o‘tganimizdek, uchta tipik metafora mavjud: ontologiya metafora, orientatsiya metafora va struktur metafora. Ammo shuni alohida ta’kidlash kerakki, metafora orqali tuzilgan tushuncha narsaning to‘liq tavsifini emas, balki uning xususiyatlarining bir qismini ajratib ko‘rsatadi va mustahkamlaydi. Masalan, Vaqtning pul sifatidagi metaforasi vaqt qiymatini ta’kidlaydi va boshqalar. Yoki mavhum tushunchalarning barchasi bir tomonlama deyish mumkin ular aniq narsalar bilan kamroq bog‘liq bo‘ladi. Chunonchi, tushunchaning kengayishi qanchalik katta bo‘lsa, uning ma’nosi shunchalik kam bo‘ladi. Keyingi tadqiqot mavzulari sifatida daosizm tafakkuridagi “Tao” qonunlarini olishni tavsiya qilamiz. Ular qonunlar va ularning mohiyatiga ishora qilishi mumkin. Lekin uning asl shakli qanday bo‘lishi, uning asl mohiyatini tushunish biz uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Umuman olganda, biz bir qancha misollar orqali konsepsiyani shakllantirish jarayoni va ba’zi xususiyatlar bilan tanishib chiqdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 周红.英汉情感隐喻共性分析.四川外语学院学报,2001,
2. 张敏,认知语言学与汉语名词短语[M]. 北京:中国社会科学出版社,1998.
3. Lakoff G., Johnson Metaphors We Live By [M].Chicago:University of Chicago press,1980.
4. 陈文萃、从英汉表情感的成语看英汉情感隐喻的共性会科学, 2004
5. 牛丽红, 林艳.从概念理论看俄汉情感隐喻 .外语研究, 2005,
6. 周秀娟. 英汉"爱情"隐喻的比较思考. 延边大学学报, 2001
7. 束金星, 徐玉娟.从隐喻式认知看情感隐喻.河南科技大学学报, 2003
8. 赵艳芳. 认知语言学概论.上海:上海外语教育出版社, 2001
9. 束金星, 徐玉娟.从隐喻式认知看情感隐喻
10. 河南科技大学学报, 2003,
11. 赵艳芳. 认知语言学概论.上海:上海外语教育出版社, 2001.
12. 束定芳. 隐喻学研究[M] .上海:上海外语教育出版社, 2000 .

13. 李国南. 辞格与词汇 [M].上海:上海外语教育出版社, 2001 .
14. 胡曙中. 英语修辞学 [M].上海:上海外语教育出版社, 2002 .
15. 赵艳芳. 认知的发展与隐喻 [J].外语与外语教学, 1998, (10) :8 -11.
16. 林书武. “愤怒”的概念隐喻——英语、汉语语料 [J]

REFERENCES:

1. Chjou Xong. Ying Xan qinggan yinyu gongxing fenxi. Sichuan Waiyu Xueyuan Xuebao, 2001, (2). (In China)
2. Chjan Min. Renzhi yuyanxue yu Hanyu mingci duanyu [M]. Pekin: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1998 yil. (In China)
3. Lakoff G., Johnson M. Biz yashayotgan metaforalar [M]. Chikago: Chikago universiteti nashriyoti, 1980. (In China)
4. Chen Vencui. Cong Ying Han biao qinggan de chengyu kan Ying Han qinggan yinyu de gongxing. Shehui Kexue, 2004 yil. (In China)
5. Niu Lixon, Lin Yan. Cong gainian lilun kan E Han qinggan yinyu. Waiyu Yanjiu, 2005 yil. (In China)
6. Chjou Syujuan. Ying Xan “aiqing” yinyu de bijiao sikao. Yanbian Daxue Xuebao, 2001 yil. (In China)
7. Shu Jinxing, Syu Yujuan. Cong yinyushi renzhi kan qinggan yinyu. Henan Keji Daxue Xuebao, 2003 yil. (In China)
8. Chjao Yanfang. Renji Yuyanxue Gailun. Shanxay: Shanxay Vayyu Jiaoyu Chubanshe, 2001 yil. (In China)
9. Shu Jinxing, Syu Yujuan. Cong yinyushi renzhi kan qinggan yinyu. (In China)
10. Henan Keji Daxue Xuebao, 2003 yil. (In China)
11. Chjao Yanfang. Renji Yuyanxue Gailun. Shanxay: Shanxay Vayyu Jiaoyu Chubanshe, 2001 yil. (In China)
12. Shu Dingfang. Yinyuxue Yanjiu [M]. Shanxay: Shanxay Vayyu Jiaoyu Chubanshe, 2000 yil. (In China)
13. Li Guonan. Cige yu Cihui [M]. Shanxay: Shanxay Vayyu Jiaoyu Chubanshe, 2001 yil. (In China)
14. Xu Shuzhong. Yingyu Xiucixue [M]. Shanxay: Shanxay Vayyu Jiaoyu Chubanshe, 2002 yil. (In China)
15. Chjao Yanfang. Renzhi de fazhan yu yinyu [J]. Waiyu yu Waiyu Jiaoxue , 1998, (10): 8-11. (In China)
16. Lin Shuvu. “Fennu” de gainian yinyu – Yingyu, Xanyu yuliao [J]. (In China)